

APRIL 27-28, 2023

WEB DIZAYNNI O'QITISHDA SUNNIY INTELEKTDAN FOYDALANIB BO'LAJAK
INFORMATIKA O'QUVCHILARNI KOMPETENTLIGINI OSHIRISH

Yuldashev Ulmasbek Abdubanapovich

Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861647>

Annotatsiya. O'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirishning metodik tizimini istiqbolli rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, bugungi kunda pedagogik loyihalash o'qituvchi qo'lida kuchli vosita to'dasi bo'lib, pedagogik muammoni hal qilish loyahasini yaratish va amalga oshirish imkonini beradi, degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: Informatika, ta'limni axborotlashtirish, axborot texnologiyalari, kompetensiya.

Zamonaviy O'zbekistonda mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish tizimini isloh qilish muammosi tobora o'tkirlashib bormoqda, bu esa davlatning bozor munosabatlariga kirib kelishi natijasida yuzaga keladigan yangi ijtimoiy ehtiyojlar bilan bog'liq.

Tarixan ta'lim jamiyatni axborotlashtirishning birinchi yo'nalishlaridan biri bo'lib, u axborot texnologiyalarini joriy etish, inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish sharoitida ishlay oladigan shaxsning yangi axborot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan.

Ta'limning informatizatsiyasini amalga oshirishda hal qiluvchi roli o'qituvchiga, birinchi navbatda, kompyuter bilimdoniga tegishli. Hozirgi vaqtda kompyuter fanlari va boshqa mutaxassisliklar bo'yicha o'qituvchilarni kompyuter fanlaridan o'qitish va axborot texnologiyalaridan foydalanish tizimining alohida yo'nalishlari yoki tarkibiy qismlarini ishlab chiqishga qaratilgan ko'plab pedagogik tadqiqotlar mavjud. Shunga qaramasdan, ta'limni axborotlashtirish sharoitida o'quv amaliyotida IKT tatbiq etish sohasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining asosiy tarkibiy qismlarini o'z ichiga olgan tadqiqotlar tizimli ravishda yo'q [1,2].

Web dizaynni o'qitishda sunniy intellektga asoslangan darslar va mashqlar foydali bo'lishi mumkin. Bu darslar, o'quvchilarning tushunchalarini oshirish, o'quvchilarning xatolarini aniqlash va unga javob berish uchun yordam berish uchun yaxshi vosita hisoblanadi[3].

Bundan tashqari, o'qituvchilar o'quvchilarga o'z vaqtlarida o'zlashtirishlariga yordam berish uchun sun'iy intellektdan foydalanishlari mumkin. Sun'iy intellekt o'quvchilarning ko'nikmalarini aniqlash, darsni tahlil qilish, qulay dasturlarni topish, va boshqa ko'nikmalarini tashkil qilish uchun yordam beradi.

Boshqa bir tarafdin, o'qituvchilar o'quvchilarning mahoratini baholash uchun sunniy intellekt asosida o'rganish oson bo'ladi. Sun'iy intellekt tahlil qilish, topshiriqlarni baholash va sinov qilish uchun yaxshi vosita bo'ladi.

Aynan shunday, o'quvchilar boshqa masalalar uchun sunniy intellekt asosida yaratilgan dasturlardan ham foydalanishlari mumkin. Bu dasturlar, qulay interfeyslar yordamida, web dizayn dasturlarini osonlashtirish va o'quvchilarning mahoratini oshirish uchun yordam beradi.

Bularning hammasi birgalikda, o'qituvchilar o'quvchilarning mahoratini oshirishda sunniy intellekt asosida yaratilgan vositalardan foydalanishlari mumkin va bu kompetentlikni oshirishga qaratilgan maqsadga yetishishiga yordam beradi.

Web dizayni o'qitishda sunniy intellektdan foydalanish, informatika o'quvchilarning kompetentliklarini oshirishda yaxshi bir vosita hisoblanib, bu o'quvchilarni mahoratini oshirishda yordam beradi va ularga qulaylik yaratadi.

Web dizayni o'qitishning bir qismi, HTML, CSS va JavaScript kabi muhim tillarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Sunniy intellekt asosida yaratilgan dasturlar va o'quvchilarning o'zlari yaratgan vositalar yordamida, o'quvchilar HTML, CSS va JavaScript tilini o'rganishda qulaylikka ega bo'ladi.

Shuningdek, sunniy intellekt, o'quvchilarning veb-dizayn dasturlarini, mavzularni va yangi ko'nikmalarni tahlil qilish va baholashda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning tushunchalarini oshirish, xatolarini aniqlash va unga javob berish uchun yaxshi vosita bo'lib, ularga o'zlashtirish va o'zlashtirishlarini oshirish uchun yordam beradi.

Bundan tashqari, sunniy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, web-dizaynning ajoyib interfeysini osonlashtiradi. O'quvchilar uchun bu, qulay va oson interfeyslar orqali mahoratlarini oshirish va veb-dizayn dasturlarini o'rganishni osonlashtiradi[4].

To'plam sifatida, sunniy intellekt, web-dizaynning o'qitishida, informatika o'quvchilarining mahoratini oshirish va ularga qulaylik yaratishda yaxshi vosita bo'ladi. Bu, o'quvchilarning ko'nikmalarini tashkil qilish, darslarni tahlil qilish va o'zlashtirishlarini oshirishda yordam beradi va ularga veb-dizaynning amaliyotidagi o'zlariga qiziqishni oshiradi.

Web-dizayni o'qitishda sunniy intellekt asosida yaratilgan dasturlardan foydalanish quyidagi usullar orqali o'quvchilarning kompetentliklarini oshirish mumkin [5,6]:

1. Interaktiv darslar: Interaktiv darslar, o'quvchilar uchun o'rganishni osonlashtiradi va ularni amaliyotda mashg'ul qilishga imkon beradi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan interaktiv darslar, o'quvchilarni veb-dizaynning asosiy tillari va vositalarini o'rganishda qulaylik yaratadi.

2. Yangi mavzular va yarim-mavzular: O'quvchilar uchun yangi mavzular va yarim-mavzular, veb-dizaynning yangi yechimlarini o'rganishda yordam beradi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, bu mavzular va yarim-mavzularni yaratish va ularga maslahat berishda yordam beradi.

3. Veb-dizayn dasturlari va kontent-menejment tizimlari: Sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, veb-dizayn dasturlarini o'rganish uchun yaxshi vosita bo'lishi mumkin. Veb-dizayn dasturlari va kontent-menejment tizimlari, o'quvchilarning amaliyotda mashg'ul qilishiga va veb-dizayn dasturlarini o'rganishda ularga qulaylik yaratadi.

4. O'quvchilarning faoliyati uchun veb-dizayn vositalari: Sun'iy intellektdan foydalanib yaratilgan veb-dizayn vositalari, o'quvchilarning veb-dizaynning asosiy vositalarini o'rganishda yordam beradi[7]. Misol uchun, CSS Grid Generator, o'quvchilarning CSS Grid sistemasi bilan ishlashni osonlashtiradi.

5. Veb-dizaynning tahlil qilinishi: Sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, veb-dizaynning tahlil qilinishida ham yordam beradi. Bu, o'quvchilarning veb-dizayn dasturlarini tahlil qilish va ularga maslahat berishda yordam beradi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, web-dizaynning o'qitishida, informatika o'quvchilarining kompetentliklarini oshirishda yaxshi vosita bo'lib, ularni veb-dizaynning asosiy tillari va vositalarini o'rganishda qulaylik yaratadi[8].

REFERENCES

1. Toshtemirov D.E., Niyozov M.B., Yuldashev U.A., Irsaliev F.Sh. Resource support of distance course information educational environment // Journal of Critical Reviews ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 5, 2020, pp. 399-400
2. Yuldashev, U.A., Xudoyberdiev, M.Z., & Axmedov, T.B. (2021). O‘quv jarayonining sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. //Academic research in educational sciences, 2(3), 1262-1268.
3. Yuldashev U.A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education// Scientific-Methodical Journal-T 2021
4. Yuldashev Ulmasbek Abdubanatovich, Khakimova Farangis Abdualimovna, Khudayberdieva Dilorom Khaydar kizi, Web of Scientist: International Scientific Research Journal, ISSN-2776-0979 Vol 2, Issue 5, 2021, pp. 693-697
5. Toshtemirov D., Muminov B., Saidov J. Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – C. 3226-3228.
6. Toshtemirov D.E. Ta’lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.
7. Abdubanapovich, Y. U., & Qizi, S. M. B. (2022). MASOFALI O ‘QITISH JARAYONIDA INFORMATIKANI FANINI O‘QITISHDAGI DIDAKTIK TIZIMLAR. *Science and innovation*, 1(B3), 797-800.
8. Yuldashev, U. (2022). METHODOLOGY FOR INCREASING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER OF INFORMATION SCIENCE. *Science and Innovation*, 1(8), 343-346.